

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА СИЗОТ СУВЛАРИ САТҲИ
ВА МИНЕРАЛИЗАЦИЯСИНИНГ ГИДРОМЕЛИОРАТИВ
ХУСУСИЯТЛАРИ

Мадраимова Светлана Маткаримовна,
Қорақалпоқ давлат университети
Экология ихтисослиги бўйича PhD докторант
Нукус, Ўзбекистон
madraimovasvetlana@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433135>

Аннотация. Мақолада Қорақалпоғистон Республикасида сугориладиган ерларда сизот сувлари сатҳи ва минерализациясининг гидромелиоратив хусусиятлари ўрганилди.. Тадқиқотда мелиоратив кадастр маълумотлари ҳамда гидромелиоратив мониторинг натижаларидан фойдаланилди. Тахтакўпир ва Мўйноқ туманлари мисолида сизот сувларининг жойлашиши чуқурлиги ва минерализация даражаси таҳлил қилинди. Тадқиқот натижалари сизот сувлари сатҳи ва минерализация даражаси сугориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатига сезиларли таъсир кўрсатишини кўрсатади. Олинган натижалар сугориладиган ерларда мелиоратив ҳолатни яхшилаш ва гидромелиоратив тадбирларни самарали ташиқил этишида муҳим аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: сизот сувлари, минерализация, сугориладиган ерлар, мелиоратив ҳолат, гидрологик мониторинг.

Аннотация. В статье изучены гидромелиоративные особенности уровня и минерализации грунтовых вод на орошаемых землях Республики Каракалпакстан. В исследовании использованы данные мелиоративного кадастра и результаты гидромелиоративного мониторинга. На примере Тахтакупырского и Муйнакского районов были проанализированы глубина залегания и уровень минерализации грунтовых вод. Результаты исследований показывают, что уровень грунтовых вод и уровень минерализации оказывают существенное влияние на мелиоративное состояние орошаемых земель. Полученные результаты имеют важное значение для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель и эффективной организации гидромелиоративных мероприятий.

Ключевые слова: грунтовые воды, минерализация, орошаемые земли, мелиоративное состояние, гидрологический мониторинг.

Abstract. In the article, the hydromeliorative features of the level and mineralization of groundwater on irrigated lands of the Republic of Karakalpakstan were studied. The study used land reclamation cadastral data and the results of hydromelioration monitoring. Based on the example of Takhtakupyr and Muynak districts, the depth of groundwater and the level of mineralization were analyzed. The research results show that the level of groundwater and the level of mineralization have a significant influence on the melioration state of irrigated lands. The obtained results are important for improving the melioration state of irrigated lands and the effective organization of hydromelioration measures.

Keywords: groundwater, mineralization, irrigated lands, melioration status, hydrological monitoring.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Кириш. Ҳозирги кунда сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш масалалари қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга. Айниқса, Қорақалпоғистон Республикасида Орол денгизининг қуриши, иқлим ўзгариши ҳамда сув ресурсларининг камайиши агроэкологик ҳолатига сезиларли таъсир кўрсатмоқда [6]. Суғориладиган ерларда сизот сувлари сатҳи ва минерализация даражаси тупроқ шўрланиш жараёнларига ҳамда қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Шу сабабли сизот сувларининг гидрологик ҳолатини мунтазам кузатиш ва уларнинг ўзгариш динамикасини таҳлил қилиш муҳим илмий ва амалий аҳамият касб этади [1]. Қорақалпоғистон Республикасида гидромелиоратив мониторинг ишлари орқали сизот сувлари ҳолати доимий равишда кузатиб борилади. Ушбу тадқиқотда Тахтақўпир ва Мўйноқ туманлари мисолида суғориладиган ерларда сизот сувлари сатҳи ва минерализациясининг гидромелиоратив хусусиятлари ўрганилди. Тадқиқотнинг мақсади – Қорақалпоғистон Республикасида сизот сувлари сатҳи ва минерализациясининг гидромелиоратив хусусиятларини таҳлил қилиш. Олинган маълумотлар суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини баҳолашда муҳим ахборот манбаи ҳисобланади.

Тадқиқот материаллари ва методлари. Ушбу тадқиқотда Қорақалпоғистон Республикасида суғориладиган ерларда сизот сувлари ҳолати ҳамда уларнинг минерализация даражаси ўрганилди. Тадқиқот учун асосий маълумотлар манбаи сифатида мелиоратив кадастр материаллари, гидрометеорологик кузатув маълумотлари ҳамда гидромелиоратив мониторинг натижаларидан фойдаланилди [2]. Тадқиқот жараёнида қуйидаги илмий тадқиқот усуллари қўлланилди.

Гидрологик мониторинг усули. Ушбу усул сизот сувлари сатҳи, уларнинг жойлашиш чуқурлиги ва гидрологик кўрсаткичларни баҳолашда қўлланилди. Гидрологик кузатувлар орқали сизот сувларининг жойлашиш чуқурлиги, ҳудудлар бўйича тарқалиши ҳамда мавсумий ўзгаришлари ҳақида маълумотлар олинди [1].

Гидрохимик таҳлил усули. Сизот сувларининг кимёвий таркиби ва минерализация даражаси гидрохимик таҳлил усули асосида баҳоланди. Табиий сувларда асосий ионлар сифатида гидрокарбонат (HCO_3^-), сульфат (SO_4^{2-}) ва хлорид (Cl^-) ионлари, шунингдек кальций, магний ва натрий каби катионлар аниқланади. Сув минерализацияси сув таркибидаги ионлар йиғиндиси асосида баҳоланади. Ушбу усул сизот сувларининг кимёвий хусусиятлари ва уларнинг гидромелиоратив хусусиятларини аниқлашда қўлланилди [3].

Статистик таҳлил усули. Сизот сувлари сатҳи ва минерализация кўрсаткичларини таҳлил қилишда статистик усуллардан фойдаланилди. Жумладан, йиғилган маълумотлар таққосланди, уларнинг ҳудудлар кесимидаги фарқлари таҳлил қилинди ҳамда кўрсаткичларнинг ўртача қийматлари ва

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

тақсимланиш хусусиятлари баҳоланди. Ушбу усул сизот сувлари ҳолатини илмий жиҳатдан баҳолашда қўлланилди [5].

Натижалар ва муҳокама. Қорақалпоғистон Республикасида суғориладиган ерларда сизот сувлари сатҳи ва минерализация даражаси ҳудудлар кесимида турлича кўрсаткичларга эга эканлиги кузатилди. Таҳлиллар натижасида сизот сувларининг жойлашиш чуқурлиги ҳамда минерализация даражаси суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатига бевосита таъсир кўрсатиши аниқланди. Сизот сувларининг ер юзасига яқин жойлашиши тупроқ шўрланиш жараёнларининг кучайишига олиб келиши кузатилди [1]. Тадқиқот давомида Қорақалпоғистон Республикасида суғориладиган ерларда сизот сувлари сатҳи ва минерализация ҳолати мелиоратив кадастр ҳамда гидромелиоратив мониторинг маълумотлари асосида таҳлил қилинди [2]. 2023 йил маълумотларига кўра республика бўйича суғориладиган ер майдони 514,7 минг гектарни ташкил этган. Олиб борилган таҳлиллар натижасида сизот сувлари сатҳи чуқурлиги ҳудудлар бўйича фарқ қилиши аниқланди. Айрим туманларда сизот сувлари ер юзасига нисбатан яқин жойлашгани кузатилди ва бу ҳолат суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатига салбий таъсир кўрсатиши қайд этилди. Жумладан, Тахтакўпир туманида 2023 йилда суғориладиган ер майдони 34,67 минг гектарни ташкил этган. Таҳлил натижаларига кўра ушбу ҳудудда сизот сувлари сатҳининг чуқурлиги қуйидагича тақсимланган.

1-Расм

Таҳлил натижаларига кўра сизот сувларининг асосий қисми 2–5 метр чуқурликда жойлашгани аниқланди. Бу ҳолат Тахтакўпир туманида суғориладиган ерларда сизот сувларининг нисбатан чуқур жойлашганини кўрсатди. Натижада мазкур ҳудудда мелиоратив ҳолатнинг нисбатан барқарорлиги кузатилди. Таҳлил натижаларига кўра Тахтакўпир туманида сизот сувлари минерализация кўрсаткичлари қуйидагича тақсимланган:

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

- 0–1 г/л минерализацияга эга майдонлар – 0,00 минг гектар;
- 1–3 г/л – 0,05 минг гектар;
- 3 г/л дан юкори – 34,63 минг гектар.

Ушбу маълумотлар сизот сувларининг минерализация даражаси айрим хуудларда юкори эканлигини кўрсатди. Сув минерализациясининг юкори бўлиши тупроқда тузлар тўпланишига олиб келиши кузатилди ва бу ҳолат қишлоқ хўжалиги экинларининг ўсиши ҳамда ҳосилдорлигига салбий таъсир кўрсатиши аниқланди. Жумладан, Мўйноқ туманида 2023 йилда суғориладиган ер майдони 26,12 минг гектарни ташкил этган. Таҳлил натижаларига кўра ушбу хуудда сизот сувлари сатҳининг чуқурлиги қуйидагича тақсимланган.

2-Расм

Тадқиқот натижалари ушбу хуудда сизот сувлари асосан 3–5 метр чуқурликда (25,58 минг гектар) жойлашганини аниқланди. Бу эса сизот сувларининг нисбатан чуқур қатламларда жойлашганини кўрсатди.

Минерализация кўрсаткичлари таҳлил қилинганда, Мўйноқ туманида сизот сувларининг асосий қисми 1–3 г/л минерализацияга эга бўлган майдонларда жойлашгани кузатилди. Бу ҳолат ушбу хуудда тупроқ

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

шўрланиши хавфи нисбатан паст эканлигини кўрсатди. Мўйноқ туманида сизот сувлари минерализация кўрсаткичлари куйидагича тақсимланган:

- 0–1 г/л – 0,00 минг гектар;
- 1–3 г/л – 25,58 минг гектар;
- 3 г/л дан юқори – 0,54 минг гектар.

Тахтақўпир ва Мўйноқ туманлари бўйича олиб борилган тадқиқот натижасида сизот сувлари сатҳи ва минерализация даражаси ҳудудлар кесимида турлича эканлиги белгиланди. Тахтақўпир туманида сизот сувларининг минерализация даражаси юқори эканлиги қайд этилди. Бу ҳолат айрим майдонларда тупроқ шўрланиш жараёнларининг кучайишига олиб келиши далолат беради. Мўйноқ туманида эса сизот сувлари асосан чуқурроқ қатламларда жойлашгани аниқланди. Таҳлил натижалари ушбу ҳудудда сизот сувлари минерализация даражаси нисбатан паст эканлигини тасдиқлади. Бу эса мазкур ҳудудда суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолати барқарорроқ эканлигини кўрсатади. Шунингдек, тадқиқот натижалари сизот сувлари сатҳи ва минерализация даражаси ҳудуднинг гидрологик шароити ҳамда суғориш тизимларининг ҳолати билан боғлиқ эканлигини кўрсатди. Сизот сувларининг юқори минерализацияси тупроқ шўрланиш жараёнларининг кучайишига олиб келиши қайд этилди.

Шу муносабат билан суғориладиган ерларда мелиоратив ҳолатни барқарор сақлаш мақсадида дренаж тизимларини такомиллаштириш ҳамда сизот сувлари ҳолатини мунтазам гидромелиоратив мониторинг қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида Қорақалпоғистон Республикасида суғориладиган ерларда сизот сувлари сатҳи ва минерализация даражаси мелиоратив ҳолатга сезиларли таъсир кўрсатиши аниқланди. Айрим ҳудудларда сизот сувларининг ер юзасига яқин жойлашиши ҳамда минерализация даражасининг юқори бўлиши тупроқ шўрланиш жараёнларининг кучайишига олиб келиши қайд этилди. Тадқиқот натижалари суғориладиган ерларда мелиоратив ҳолатни барқарорлаштириш мақсадида дренаж тизимларининг самарадорлигини ошириш, суғориш режимини илмий асосда такомиллаштириш ҳамда гидромелиоратив мониторинг ишларини мунтазам равишда олиб бориш зарурлигини кўрсатди. Ушбу чора-тадбирларни амалга ошириш суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашга, тупроқ шўрланиш жараёнларини камайтиришга ҳамда қишлоқ хўжалиги экинларининг барқарор ҳосилдорлигини таъминлашга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Чембарисов Э.И., Хожамуратова Р.Т., Садиев У.А., Баллиев А.И., Реймова Г.Б. Особенности гидрологического и мелиоративного мониторинга орошаемой территории Республики Каракалпакстан. – Ташкент: Lesson Press, 2022. – 177 с.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2. Қорақалпоғистон Республикаси суғориладиган ерларининг мелиоратив ҳолати бўйича кадастр маълумотлари. – Қорақалпоғистон гидромелиоратив экспедицияси ҳисоботи, Нукус, 2023.
3. Karimov B.U. Groundwater resources of Central Asia. – Tashkent, 2010. – p. 73–80.
4. Freeze R., Cherry J. Groundwater. – New Jersey: Prentice Hall, 1979. – 604 p.
5. Ikramov R.K., Baraev F.A., Yusupov G.U. Мелиоративный мониторинг и мелиоративный кадастр. – Ташкент, 2008. – 182с.
6. Mambetullaeva S.M. Ekologicheskiye problemy Priaralya. – Nukus, 2015. – s.
7. Ўзбекистон Республикаси Сув кодекси. – Тошкент, 2025 – 18–22-моддалар.